

ALISHER NAVOIY G'AZALLARIDA OSHIQ VA MA'SHUQANING IFODALANISH USULLARI

Jo'rayeva Nilufar Ne'matullayevna

**Shahrisabz davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti
o'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi**

1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbari: Gulasal Qayumova Abduraufovna

+998911657335

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17605911>

Annotatsiya: Ushbu maqola ilmiy asoslarga tayangan holda yozildi. Maqolada Alisher Navoiy g'azallaridagi oshiq va yor tasviri haqida so'z yuritilgan. Kirish qismida Navoiyning ishqiy g'azallari yoritilgan bo'lsa, asosiy qismda "Orazin yopqach ko'zimdin..." g'azali tahlil qilingan. Yakunida umumiy xulosa va foydalanilgan adabiyotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: g'azallar, ishq, oshiq, yor, visol, hajr, tazod, Siddiq, majoziy, ramziy, talmeh, tanosub.

So'z mulkining sultoni, buyuk mutafakkir va davlat arbobi - Alisher Navoiyning turkiy til mavqeyiga qo'shgan hissasi beqiyosdir. "Agar bu ulug' zotni avliyo desak, avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir", -deydi birinchi prezidentimiz Islom Karimov.¹

'Navoiy g'azaliyotida ishq mavzusi asosiy o'rinni egallaydi. Bu mavzu umuman Sharq she'riyatida ham yetakchi o'rinda bo'lib, Alisher Navoiy unga o'z ijodining deyarli barcha bosqichlarida murojaat qilgan:

Ey Navoiy, ishq atvorini hifz aylay degan,

Barcha ishni tark etib, qilsun bizning devonni hifz.

Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub"da ishqni uch darajaga ajratadi:

- 1) Avom ishq;
- 2) Xoslar ishq (majoziy ishq);
- 3) Siddiqlar ishq (haqiqiy ishq)

Navoiy ijodida haqiqiy ishqqa majoziy ishq qarama-qarshi qo'yilmaydi, balki majoziy ishq haqiqiy ishq uchun ko'prik, degan g'oya ilgari suriladi:

Majozdin manga maqsud erur haqiqiy ishq,

Nedinkim, ahli haqiqatqa bu tariqat erur.

Majozdin chu haqiqatga yo'l topar oshiq,

Qilur majozni nafyi ulki, behaqiqat erur².

Shuningdek, Alisher Navoiy g'azallarida yor timsoli orqali ilohiy ishq, ya'ni Allohga bo'lgan muhabbat ramziy shaklda ifodalanadi. Shoirning badiiy tafakkurida dunyoviy muhabbat bilan ilohiy muhabbat o'zaro uyg'unlashib, insonning ma'naviy kamolot sari yo'nalgan ruhiy izlanishlarini aks ettiradi.

Navoiyning ishqiy mavzudagi g'azallaridan birini ko'rib chiqsak:

¹ I. Karimov. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" 128-b

² "Favoyit ul- kibar" 5- qit'a 162-b.

Orazin yopqoch ko'zumdin sochilur har lahza yosh,
 Bo'ylakim, paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'och quyosh.
 Qut bir bodom-u yerim go'shayi mehrob edi,
 G'orati din etti nogah bir balolig' ko'z-u qosh.
 Bu damodam ohim ifsho aylar ul oy ishqini,
 Subhning bot-bot dami andoqki aylar mehr fosh.

Bo'saye qilmas muruvvat, asr-u qattiqdur labing,
 Desam og'zi ichra aytur, la'l ham bor navi tosh.

Novaking ko'nglumga kirgach jon talashmoq bu ekin,
 Kim qilur paykonini ko'nglum bila jonim talosh.

Umri jovid istasang fard o'lki, bo'ston xizridur-
 Sarvkim, da'b ayladi ozadalig' birla maosh.
 Qoshi ollinda Navoiy bersa jon ayb etmangiz,
 Gar budur mehrob, bir-bir qo'yg'usidur barcha bosh.

G'azal yetti baytdan iborat bo'lib, " Xazoyin ul Maoniy"ning birinchi devoni "G'aroyib us-sig'ar"ga kiritilgan. Ramali musammani maqsur vaznida bitilgan. Tafoili foilotun/ foilotun/ foilotun/ foilon. Taqte'si - V - - / - V - - - / - V - - / - V ~. Tarixchi Xondamirning yozishicha, yosh Alisher Navoiyning iste'dodidan mamnun bo'lgan mavlono Lutfiy uning yuqoridagi g'azalini tinglab, shunday degan: "Agar imkonim bo'lganida edi, o'zimning forsiy va turkiy tillardagi ikki ming baytimni shu g'azalga almashtirgan bo'lardim." G'azalning matla'siga e'tibor bering:

Orazin yopqoch ko'zumdin sochilur har lahza yosh,
 Bo'ylakim, paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'och quyosh.

Mazmuni:

Yor yuzini yashirganda oshiqning ko'zidan har lahza yosh to'kiladi,

Go'yoki bu-quyosh yashiringandan keyin yulduzlarni paydo bo'lishi kabidir. Bu baytda shoir tazod va tamsil san'atlari orqali oshiq holatini tasvirlab bergan.

Ikkinchi bayt:

Qut bir bodom-u yerim go'shayi mehrob edi,
 G'orati din etti nogah bir balolig' ko'z-u qosh.

Mazmuni:

Oshiqqa yor ko'zlari va qoshlari balo keltirdi. U ilgari ibodatgohda tinchlik topgan bo'lsa, endi yorni ko'rib din va iymonini yo'qotdi. Uchinchi baytda esa har nafas oh chekib yorga muhabbatini izhor qilayotgan oshiqni qalamga olgan.

Bu damodam ohim ifsho aylar ul oy ishqini,
 Subhning bot-bot dami andoqki aylar mehr fosh.

To'rtinchi baytda oshiq muhabbatining javobsizligi, yorning beparvoligi haqida so'z yuritiladi:

Bo'saye qilmas muruvvat, asr-u qattiqdur labing,
 Desam og'zi ichra aytur, la'l ham bor navi tosh.

Beshinchi bayt:

Novaking ko'nglumga kirgach jon talashmoq bu ekin,
 Kim qilur paykonini ko'nglum bila jonim talosh.

Ushbu baytda Navoiy aytmoqchi: sevgi yurakka kirganida, insonning butun vujudi, ruhiy olami beqaror bo'ladi. Ko'ngil - muhabbat manbayi, jon esa hayot manbayi sifatida talashadi:

kim bu ishq og'rig'ini ko'proq his qiladi? Kim sevgan yor uchun ko'proq iztirob chekadi? Bu talash - insonning ichki kechinmasi, muhabbat va ruh o'rtasidagi kurashdir. Shu kurash orqali shoir sevgi insonni ruhiy poklanish sari yetaklashini bildiradi. Chunki haqiqiy muhabbat odamni dunyoviy havaslardan uzoqlashtiradi, qalbini tozalaydi. Keyingi baytda esa Navoiy hayotning abadiyligi jismoniy yashashda emas, balki ruhiy ozodlik va ma'naviy mustaqillikda ekanini ifodalaydi:

Umri jovid istasang fard o'lki, bo'ston xizridur-
Sarvkim, da'b ayladi ozadalg' birla maosh.

Ya'ni agar sen abadiy umr (umri jovid) istasang, Xizr kabi yolg'iz bo'l, chunki Xizr abadiylikka yolg'izlikda erishgan. Sarv daraxti ham shuning uchun go'zal va tik turadiki, u ozodlik bilan yashaydi.

Maqta':

Qoshi ollinda Navoiy bersa jon ayb etmangiz,
Gar budur mehrob, bir-bir qo'yg'usidur barcha bosh.

Mazmuni: "Agar Navoiy o'sha go'zalning qoshi oldida jon bersa, unga ayb qo'ymanglar, chunki bu go'zalning qoshi - go'yo mehrob kabidir. Mehrob oldida esa hamma bosh egadi. "Ya'ni, oshiqning sevgilisi shunchalik go'zal va ulug' timsolda tasvirlanadiki, uning qoshi mehrobga, ya'ni sajda qilinadigan muqaddas joyga o'xshaydi. Shu sababdan, shoirning u go'zallik oldida jon berishi - bu gunoh emas, ibodatdir.

Xulosam shuki, Alisher Navoiyning "Orazin yopqach ko'zumdin sochilur har lahza yosh..." g'azali oshiqlik va ilohiy muhabbatning yuksak badiiy ifodasidir. Shoir bu asarda oshiqlikni oddiy insoniy tuyg'u sifatida emas, balki ruhning Yaratganga bo'lgan samimiy muhabbati tarzida tasvirlaydi. Oshiq - muhabbat yo'lida o'zini butunlay fido etgan, jonini ham yorga bag'ishlashga tayyor fidoyi timsolida gavdalanadi. Uning har bir iztirobi, ko'z yoshining har tomchisi - Haqqa yetolmagan qalbning sog'inchi, ilohiy go'zallikka intilishining ifodasidir. Yor esa bu g'azalda Alloh jamolining ramzidir. Uning go'zalligi - ilohiy nur, mukammallik va haqiqatning timsoli sifatida tasvirlanadi. Yorning "qoshi", "labi", "orazi" kabi unsurlari orqali shoir Allohning beqiyos go'zalligini, ma'naviy kamolini ifodalaydi. Shuning uchun oshiqning yorga bosh egishi yoki jon berishi - bu oddiy sevgi emas, balki ibodat, sajda, ruhiy kamolot ramzidir. Demak, Navoiy bu g'azalda oshiqlikni insonni ilohiy haqiqatga yetkazuvchi kuch sifatida talqin qiladi. Uning fikricha, haqiqiy sevgi insonni poklaydi, uni abadiy hayotga olib boradi. Shu tariqa, bu g'azalda oshiq va yor o'rtasidagi munosabat ilohiy muhabbat falsafasi darajasiga ko'tarilib, Navoiyning butun ijodiga xos ruhiy yuksaklik va ma'naviy chuqurlik bilan yoritilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Shuhrat Sirojiddinov, Dilnavoz Yusupova, Olimjon Davlatov "Navoiyshunoslik". Toshkent "Tamaddun" 2019. 296 b.
2. Ziyoz.uz. Alisher Navoiy asarlari elektron nashri. <https://ziyoz.uz>
3. Dilnavoz Yusupova "O'zbek mumtoz va milliy uyg'onish adabiyoti" (Alisher Navoiy davri) Toshkent 2016.
4. Alisher Navoiy "Xazoyin ul-maoniy". Toshkent. "Fan" nashriyoti. 1960
5. Abduqodir Hayitmetov "Alisher Navoiy va o'zbek adabiyoti tarixi" Toshkent. "Fan". 1976
6. Suyuma G'aniyeva "Navoiy lirikasi va uning badiiy tahlili". Toshkent. "Fan". 1983.
7. Naim Karimov "Navoiy dostonlarining badiiy olami". Toshkent. "Akademnashr". 2011